

Demonstrationssoftware zur Funktionsweise von Winner-Take-All-Netzwerken

Michael te Vrugt

DAMTP, Centre for Mathematical Sciences, University of Cambridge,
Cambridge CB3 0WA, Großbritannien

Diese Software ermöglicht es, ein einfaches Winner-Take-All-Netzwerk auszuführen. Es handelt sich um ein begleitendes Softwarepaket zur unten angeführten Publikation.

Ausführung

Bei der Software handelt es sich um ein Python-Skript – Sie müssen Python installiert haben, um den Code ausführen zu können.

Beschreibung

Die Software implementiert ein einfaches neuronales Netz, welches eine typische KI-Aufgabe (erkennen eines eingegebenen Bildes) implementiert.

Im ersten Schritt wird dieses Bild eingegeben. Es hat neun Pixel, die entweder schwarz (1) oder weiß (0) sind. Diese Bild entspricht einem neukomponentigen Input-Vektor x_i .

In den nächsten beiden Schritten wird, nach demselben Schema, die Gewichtsmatrix eingegeben. Es handelt sich um eine 2×9 -Matrix w_{ij} . Im zweiten Schritt wird der Vektor w_{1j} , im dritten der Vektor w_{2j} eingegeben.

Das Programm berechnet dann den Output-Vektor $y_i = \sum_j w_{ij} x_j$ und prüft, ob y_1 oder y_2 größer ist. Abhängig davon teilt es mit, dass der Input als Variante 1 oder Variante 2 identifiziert wurde.

Anwendung

Effektiv vergleicht das Netzwerk, ob das eingegebene Bild (Input-Vektor) dem zweiten oder dem dritten Bild (zweiter bzw. dritter Spaltenvektor der Gewichtsmatrix) ähnlicher ist. Es kann also z.B. Bilder in zwei Kategorien unterscheiden. Dies ist eine typische Anwendung neuronaler Netzwerke.

Mit der Anwendung können Schüler:innen und Studierende ausprobieren, wie dieses Netzwerk bei verschiedenen Inputs und Gewichtsmatrizen funktioniert, und dadurch z.B. das Trainieren eines neuronalen Netzes (schrittweises Ändern der Gewichtsmatrizen) simulieren oder Szenarien identifizieren, in denen das Netz falsche Ergebnisse liefert.

Abbildung: Visualisierung des neuronalen Netzes. Die erste Spalte entspricht dem Vektor x_i . Die schwarzen bzw. roten Linien entsprechen w_{1j} bzw. w_{2j} . Der Kasten steht für den Vergleich, die letzte Spalte ist der Output-Vektor y_j . (Modifiziert von Cherry KM, Qian L (2018) Scaling up molecular pattern recognition with DNA-based winner-take-all neural networks. *Nature* 559(7714):370–376, Abb. 1a).

Zur Entwicklung dieser Software wurde ChatGPT 3.5 verwendet.

Zugehörige Publikation:

te Vrugt, Michael (2024): Ein einfaches neuronales Netzwerk und seine Anwendung in der Biotechnologie. In: Johannes, Huwer, Lars-Jochen Thoms, Christoph Thyssen, Sebastian Beckergenschow, Alexander Finger, Lena von Kotzebue, Erik Kremser, Monique Meier, Till Bruckermann (Hrsg.): *Kompetenzen für den Unterricht mit und über Künstliche Intelligenz - Perspektiven, Orientierungshilfen und Praxisbeispiele für die Lehrpersonenbildung in den Naturwissenschaften*, Waxmann-Verlag, Münster